

O COENSINO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA POTENCIALIZADORA DA INCLUSÃO EDUCACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.15608116

Janete Lopes Monteiro¹

¹Doutorado em Educação – Universidade Federal do Paraná (UFPR)

lopesmonteirojanete@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9287967744228186>

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar as contribuições do coensino como estratégia pedagógica para a efetivação de práticas inclusivas no ambiente escolar. A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo-analítico, de abordagem qualitativa e de cunho teórico-bibliográfico, fundamentado em documentos legais, em artigos científicos que tratam a temática e na produção científica disponível no Portal de Periódicos da Capes, no período de 2020 a 2024. Foram selecionados sete artigos após rigorosa análise dos critérios de inclusão, visto que os textos localizados na base SciELO foram excluídos por não atenderem à proposta investigada. Os resultados evidenciam que o ensino colaborativo, também denominado coensino ou bidocência, se apresenta como uma prática pedagógica potente para a promoção da educação inclusiva. Sua implementação possibilita a construção de ambientes escolares mais democráticos, pautados na corresponsabilidade, no planejamento conjunto e na mediação compartilhada, fortalecendo tanto a aprendizagem dos estudantes com deficiência quanto a de toda a turma. Contudo, o estudo também revela desafios estruturais, culturais e formativos que dificultam a consolidação dessa prática, especialmente em função da persistência de modelos pedagógicos tradicionais e da influência da concepção biomédica da deficiência. Conclui-se que a efetivação do coensino requer investimentos em formação continuada, mudanças na gestão escolar e o comprometimento das instituições com uma cultura educacional verdadeiramente inclusiva, capaz de assegurar o acesso, a participação e o protagonismo dos estudantes público-alvo da educação especial.

Palavras-chave: Coensino. Educação inclusiva. Práticas pedagógicas inclusivas.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva configura-se como um paradigma educacional alicerçado na defesa dos direitos humanos, na valorização da diversidade e na adoção de práticas pedagógicas que atendam às especificidades de todos os estudantes, em especial daqueles que experienciam a condição de deficiência.

No cenário educacional brasileiro, essa perspectiva se fortaleceu por meio da consolidação de marcos legais, tanto em âmbito nacional quanto internacional, como a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990) e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) e, de forma ainda mais ampla, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo

Decreto Legislativo nº 6949/2009 (Brasil, 2009), que estabeleceu os parâmetros internacionais para assegurar a plena participação social em igualdade de condições.

No âmbito educacional, a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) assegura a educação como um direito universal e um dever do Estado, pautando-se no princípio da igualdade de oportunidades tanto para o acesso quanto para a permanência no ambiente escolar. Complementarmente, a Lei nº 9.394/1996 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (Brasil, 1996) garante o direito a uma educação de qualidade, estabelecendo diretrizes e fundamentos para sua efetivação. Ademais, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) direciona os sistemas educacionais a promoverem a eliminação de barreiras de natureza física, pedagógica e atitudinal, reafirmando o compromisso com a construção de uma educação inclusiva em todos os níveis, desde a educação básica até o ensino superior.

Diante do exposto, do ponto de vista legal, o Brasil possui um consistente arcabouço de leis e normativas que visam garantir os direitos das pessoas com deficiência. A Lei nº. 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) (Brasil, 2015), é um dos marcos mais abrangentes e significativos elaborado para assegurar e “promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (Brasil, Art. 1º, s.p, 2015).

Neste sentido, as legislações e as políticas públicas exercem papel fundamental no fortalecimento das discussões, das análises críticas e das pesquisas acadêmicas sobre a temática da deficiência em distintas áreas do saber ao contemplarem dimensões vinculadas à saúde, à educação e à assistência social das populações.

Considerando a temática do coensino/ensino colaborativo tratado neste trabalho, a colaboração entre docentes da educação regular e da educação especial foi oficialmente referenciada pela primeira vez na Resolução CNE/CEB nº 2/2001 (Brasil, 2001), que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.

A adoção do ensino colaborativo compõe a estratégia de alguns países para promover a inclusão de alunos com deficiência, sendo considerada uma das práticas mais significativas nesse contexto. No entanto, no Brasil, esse modelo ainda é pouco difundido e aplicado, restringindo-se a experiências isoladas e de caráter experimental em alguns municípios (Vilaronga; Mendes, 2014).

O ensino colaborativo, igualmente denominado coensino ou bidocência, consiste na

atuação conjunta do professor de Educação Especial com o professor da Educação Geral. Essa prática é pautada no apoio recíproco, na busca por objetivos comuns construídos coletivamente, promovendo relações horizontais, baseadas na liderança compartilhada, na coresponsabilidade pelas ações desenvolvidas e na confiança mútua entre os envolvidos (Damiani, 2008).

Conforme Mendes, Almeida e Toyoda (2011, p. 85) pontuam, o ensino colaborativo ou coensino

[...] é um modelo de prestação de serviço de educação especial no qual um educador comum e um educador especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a instrução de um grupo heterogêneo de estudantes. Ele emergiu como uma alternativa aos modelos de sala de recursos, classes especiais ou escolas especiais, como um modo de apoiar a escolarização de estudantes com necessidades educacionais especiais em classes comuns. Assim, a invés dos alunos com necessidades educacionais especiais irem para classes especiais ou de recursos, é o professor especializado que vai até a classe comum na qual o aluno está inserido colaborar com o professor do ensino regular.

Essa metodologia de ensino, demanda transformações na organização escolar, abrangendo tanto os recursos humanos quanto os físicos. Esse trabalho de parceria e colaboração mútua visa promover práticas pedagógicas que reconhecem e valorizam a diversidade, fomentam a coresponsabilidade e possibilitam a construção de ambientes educacionais mais justos e inclusivos (Mendes, Vilaronga e Zerbato, 2014).

Nessa mesma direção, embora sob outra perspectiva analítica, ressalta-se que a efetivação do ensino colaborativo perpassa pela resignificação do papel dos professores da educação especial, os quais devem atuar diretamente como apoio nas salas de aula comuns. Quando essa prática ocorre de maneira planejada e bem estruturada, gera impactos positivos expressivos, beneficiando tanto os estudantes quanto os docentes. Entre os efeitos positivos, destacam-se o aprimoramento profissional, o fortalecimento da colaboração entre os pares e o aumento da motivação no exercício da prática pedagógica. Por outro lado, a ausência de um planejamento adequado ou a falta de clareza quanto às atribuições dos profissionais envolvidos pode gerar obstáculos que comprometem o desenvolvimento do trabalho colaborativo, impactando negativamente tanto os docentes quanto a própria gestão escolar (Vilaronga e Mendes, 2014).

As discussões aqui desenvolvidas partem do pressuposto de que a promoção dos direitos educacionais das pessoas com deficiência não se resume simplesmente ao acesso físico à escola, mas envolve a efetiva participação no processo de aprendizagem, a valorização de suas experiências e a garantia de condições para o exercício pleno de sua cidadania.

Importante destacar que para ser professor da educação especial é necessário cumprir determinados requisitos de formação, definidos pela legislação brasileira, especialmente pela Resolução CNE/CEB nº 02/2001. Existem duas categorias de docentes: os capacitados e os especializados.

Sobre a formação desses docentes, Kassar (2014) pontua que o professor capacitado é aquele que atua em salas comuns, desde que tenha, em sua formação de nível médio ou superior, conteúdos que abordem a educação especial. Esses conteúdos devem desenvolver competências para identificar necessidades educacionais especiais, valorizar a inclusão, flexibilizar práticas pedagógicas e atuar colaborativamente com outros profissionais.

Ainda segundo Kassar (2014), o professor especializado é aquele que atua diretamente no Atendimento Educacional Especializado (AEE) ou em classes e escolas especiais. Para isso, deve ter formação em curso de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas específicas, preferencialmente articulada à licenciatura para a educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental. Alternativamente, pode realizar uma complementação de estudos ou pós-graduação na área de educação especial.

Assim, diante do exposto, o objetivo deste estudo é analisar as contribuições do coensino como estratégia pedagógica para a efetivação de práticas inclusivas no ambiente escolar.

2. METODOLOGIA.

Trata-se de um estudo descritivo-analítico, de abordagem qualitativa e de cunho teórico-bibliográfico, fundamentado em documentos legais, em artigos científicos que tratam a temática do coensino e na produção científica disponível no Portal de Periódicos da Capes, no período de 2020 a 2024.

Nesse sentido, realizou-se um levantamento bibliográfico acerca da temática em questão, utilizando-se as bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e o Portal de Periódicos da Capes, no recorte temporal compreendido entre os anos de 2020 e 2024, com o objetivo de identificar produções acadêmicas recentes. A estratégia de busca adotada envolveu a utilização combinada de descritores e operadores booleanos, estruturada da seguinte forma: coensino OR “ensino colaborativo” AND “educação inclusiva”. Na base SciELO, o filtro foi por artigos na área da Educação, enquanto no Portal de Periódicos da Capes, a delimitação foi por artigos na área das Ciências Humanas. Como resultado, a busca na base SciELO retornou quatro publicações, enquanto no Portal de Periódicos da Capes foram identificadas 27 produções, com acesso aberto.

Com relação a base da SciELO, dois artigos foram excluídos pelo título e dois foram selecionados para leitura integral, contudo eliminados posteriormente. O primeiro artigo lido é intitulado “Pedagogia colaborativa: interconexões entre formação e ação docente com vistas à inclusão”, de Leme e Toledo (2024), que aborda o conceito de colaboração e dialoga com o ensino colaborativo. No entanto, não se configura como um estudo de coensino, por não especificar a atuação conjunta, em sala de aula, entre professores da educação regular e especialistas da educação especial.

O segundo trabalho, intitulado *Trabajo colaborativo, emociones e inclusión en Chile durante la pandemia*, de autoria de Poblete-Christie *at al* (2023), também foi excluído, pois, apesar de abordar aspectos relacionados à colaboração, seu foco está centrado nas experiências emocionais dos professores de educação especial durante o período da pandemia, sem aprofundar as práticas efetivas de coensino.

No portal de periódicos da Capes, dos 27 artigos encontrados, 13 foram descartados pela análise dos títulos e cinco pelo resumo, resultando em nove artigos selecionados para leitura integral. Destes, dois foram excluídos.

O primeiro estudo, intitulado “O Que É Ensino Colaborativo?” (Santos; Costa, 2020), foi excluído por não se caracterizar como um artigo dedicado à discussão específica sobre ensino colaborativo, tratando-se, especificamente, da apresentação de uma obra composta por capítulos que abordam diversas temáticas relacionadas à educação, entre elas o ensino colaborativo.

Já o segundo estudo, denominado “Trabalho colaborativo como princípio da educação inclusiva: desafios da acessibilidade curricular no ensino remoto em um instituto federal” (Haas; Bezerra, 2023), foi descartado, pois o conceito de trabalho colaborativo adotado no texto não se alinha à concepção de ensino colaborativo ou coensino, analisado neste estudo

Conforme Damiani (2008) esclarece, o trabalho colaborativo é uma prática pautada na construção conjunta de conhecimentos, na qual os participantes compartilham decisões, responsabilidades e objetivos comuns, promovendo relações horizontais, confiança mútua e co-responsabilidade. Fundamentado na psicologia sócio-histórica, valoriza a interação dialógica, a mediação e a aprendizagem coletiva, superando práticas individualizadas e hierarquizadas. O conceito, portanto, implica a construção de relações de apoio mútuo, interação que favorece a produção de conhecimentos e saberes, bem como a realização de ações conjuntas entre os sujeitos envolvidos no ambiente escolar. Portanto, embora apresentem semelhanças em sua aplicação prática, o ensino colaborativo distingue-se em seus objetivos, na medida em que,

conforme já exposto, pressupõe a atuação conjunta de professores qualificados e especializados, que desenvolvem práticas pedagógicas integradas no atendimento à estudantes com deficiência em contextos de salas de aula regulares.

Desta forma, após as duas exclusões, os sete artigos restantes foram analisados e organizados no quadro 1, com informações sobre título, autor(es), periódico em que foi publicado e ano de publicação.

Quadro 1- artigos analisados

Título	Autor(a)s	Periódico	Ano
Perspectivas entre formação docente, ensino colaborativo e educação inclusiva	Tereza Hortencia da Silva Azevedo, Julita Batista da Cruz Lopes, Elâine Silva Melo Tomé e Rafaela dos Santos da Cruz	Revista @mbienteeducação	2023
Práticas colaborativas na educação: uma descrição da literatura atual	Gleici Cristina Walker e Patrícia Graff	Educação em foco	2022
Estudantes com deficiência intelectual na escola contemporânea: Práticas pedagógicas exitosas	Cristina Angélica Mascaro e Annie Gomes Redig	Revista teias	2021
O ensino colaborativo como possibilidade para a promoção de práticas pedagógicas em um contexto educacional inclusivo.	Betina Weber de Souza, Franciele Rusch König e Fabiane Romano de Souza Bridi	Cadernos do Aplicação	2021
Ensinar Exige Colaboração: uma interface entre Paulo Freire e a educação inclusiva na perspectiva do ensino colaborativo	Erika Souza Leme, Jaqueline Luzia da Silva e Desirée Ramos do Carmo	Olhares: Revista do Departamento de Educação da Unifesp	2021
O ensino colaborativo e a educação inclusiva: aproximações com a inclusão escolar de alunos com deficiência	Elizabeth Cristina Costa Renders e Daniela Alves de Lima Barbosa	EDUCA – Revista Multidisciplinar em Educação,	2020
Professora titular e segunda professora: uma relação em (des)construção.	Daniela Da Rocha Nolla e Ricardo Luiz de Bittencourt	Revista Saberes Pedagógicos	2020

Fonte: elaborada pela autora (2025)

Ressalta-se, que o levantamento teórico permite acompanhar as publicações realizadas e compreender as tensões, os desafios e as possibilidades para a construção de práticas pedagógicas inclusivas, focando nas contribuições do coensino / ensino colaborativo como estratégia de mediação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos artigos selecionados exclusivamente no Portal de Periódicos da Capes — considerando que os estudos localizados na base SciELO foram descartados —, foi possível construir uma reflexão abrangente sobre o panorama atual das discussões acadêmicas em torno do coensino, enquanto estratégia pedagógica voltada à promoção da educação inclusiva.

Sob uma perspectiva ampla, os estudos convergem na compreensão de que o ensino colaborativo, também denominado coensino ou bidocência, configura-se como uma prática pedagógica potente. Trata-se de uma estratégia capaz de romper com os modelos tradicionais, que se baseiam na atuação isolada dos docentes da classe comum e dos especialistas. Estes últimos são profissionais com formação em educação especial, que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE), na sala de recursos pedagógicos. Essa proposta promove uma abordagem fundamentada na corresponsabilidade, na construção coletiva e no fortalecimento de práticas inclusivas.

Os artigos analisados destacam, ainda, que o coensino favorece não apenas o desenvolvimento de práticas mais sensíveis às necessidades dos estudantes público-alvo da educação especial, como também qualifica a aprendizagem de toda a turma. Essa prática se alicerça em pressupostos como planejamento conjunto, mediação compartilhada, avaliação colaborativa e construção de vínculos profissionais sólidos, pautados na confiança mútua e no diálogo constante.

Considerando esse contexto, o trabalho de Mascavo e Redig (2011) enfatiza que a adoção do coensino deve ser acompanhada de outras estratégias pedagógicas complementares, como o desenvolvimento do Plano Educacional Individualizado (PEI), do Plano Individualizado de Transição (PIT) e da aplicação dos princípios do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), potencializando, assim, os processos de inclusão escolar.

Importante destacar, que tanto o PEI, o PIT e o DUA, são ferramentas que visam promover uma educação inclusiva e podem ser desenvolvidas de forma conjunta ou não, a depender da instituição de ensino e sua organização para desenvolver projetos que viabilizem a educação inclusiva de estudantes com deficiência.

Por outro lado, os estudos também evidenciam desafios estruturais, pedagógicos e culturais para a efetivação do coensino nas escolas brasileiras. As principais barreiras identificadas estão relacionadas à escassez de formação específica para os docentes, à resistência de alguns profissionais em abandonar modelos pedagógicos individualizados, à ausência de tempo e de espaços adequados para o desenvolvimento das práticas colaborativas,

além da necessidade de reconfiguração dos sistemas de gestão escolar, que ainda operam em lógicas pouco flexíveis e inclusivas.

Diante deste cenário, é possível depreender que tais barreiras se configuram como elementos centrais na produção e reprodução dos processos de in(ex)clusão dos estudantes com deficiência nas escolas regulares. A escassez de formação continuada, aliada à resistência de parte dos profissionais em romper com práticas pedagógicas tradicionais e excludentes, compromete diretamente a efetividade do coensino como estratégia inclusiva. Além disso, a ausência de tempos institucionais e de espaços físicos destinados à construção colaborativa fragiliza as possibilidades de atuação conjunta entre docentes da classe comum e especialistas da educação especial. Soma-se a isso a rigidez dos modelos de gestão escolar, historicamente pautados em lógicas burocráticas, hierarquizadas e pouco sensíveis às demandas da diversidade. Dessa forma, constata-se que a não superação desses entraves compromete não apenas o desenvolvimento de práticas inclusivas, mas também a garantia do direito fundamental de acesso, participação e aprendizagem em igualdade de condições, perpetuando, assim, a marginalização dos estudantes público-alvo da educação especial no contexto da escola comum.

Segundo Braun e Marin (2016), estruturar um modelo de educação inclusiva demanda a elaboração de um projeto que busque, como objetivo central, a construção de práticas pedagógicas que garantam equidade para todos os estudantes. Contudo, esse processo não se apresenta como uma tarefa simples, uma vez que requer transformações profundas na organização das escolas, abrangendo aspectos como a gestão do tempo, a configuração dos espaços, as concepções de ensino e aprendizagem, bem como a reformulação do próprio currículo.

A análise dos textos também revelou que o termo trabalho colaborativo foi utilizado em alguns artigos para designar práticas que se assemelham aos conceitos de ensino colaborativo ou coensino, discutidos neste estudo. Essas práticas são caracterizadas pelo diálogo, pela partilha de responsabilidades e saberes, com o objetivo de aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Contudo, é necessário destacar que, embora compartilhem alguns elementos, esses conceitos não são equivalentes. A principal diferença reside no fato de que, no coensino, a colaboração ocorre especificamente entre profissionais da educação especial e docentes da sala regular, visando à promoção de práticas inclusivas e ao atendimento das necessidades educacionais dos alunos público-alvo da educação especial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos, torna-se evidente que o coensino representa uma estratégia pedagógica de elevada relevância para a efetivação da educação inclusiva no contexto das escolas brasileiras. Ao proporcionar um modelo de atuação pautado na corresponsabilidade, na construção coletiva e no reconhecimento da diversidade como princípio estruturante, o ensino colaborativo contribui não apenas para a qualificação dos processos de ensino e aprendizagem, mas também para a promoção de ambientes escolares mais equitativos, democráticos e inclusivos. Trata-se, portanto, de uma prática pedagógica que rompe com os paradigmas tradicionais, historicamente centrados na atuação isolada dos docentes e na homogeneização dos processos educativos, passando a adotar uma lógica colaborativa, dialógica e centrada nas especificidades dos sujeitos.

As implicações práticas deste estudo são expressivas e se estendem para além do contexto escolar, uma vez que reverberam diretamente na formulação e no aprimoramento de políticas públicas educacionais, no fortalecimento da gestão democrática e na consolidação de uma cultura escolar verdadeiramente inclusiva. Os achados aqui apresentados reforçam a necessidade de que os sistemas de ensino adotem medidas estruturantes, capazes de superar as barreiras físicas, pedagógicas, atitudinais e culturais que ainda limitam a implementação do coensino no cotidiano escolar. Isso pressupõe, necessariamente, investimentos robustos e contínuos na formação inicial e continuada dos professores, tanto da educação regular quanto da educação especial, bem como de todos os profissionais que integram a comunidade escolar. A formação deve priorizar o desenvolvimento de competências voltadas para o trabalho colaborativo, a mediação pedagógica inclusiva e a construção de ambientes de aprendizagem acessíveis, participativos e socialmente justos.

Além disso, a reconfiguração dos modelos de gestão escolar se apresenta como condição indispensável para a efetivação do coensino. É urgente que as instituições de ensino abandonem estruturas rígidas, verticalizadas e pouco sensíveis às demandas da diversidade, adotando modelos de gestão mais flexíveis, horizontais e participativos, que valorizem o protagonismo dos docentes, dos estudantes e de suas famílias. Esse movimento demanda, igualmente, a revisão dos referenciais normativos e curriculares, bem como a ampliação dos recursos humanos, financeiros e materiais disponíveis nas escolas, a fim de garantir as condições necessárias para a implementação de práticas colaborativas.

No que se refere às políticas públicas, os resultados deste estudo indicam que a consolidação do coensino como prática regular nas escolas exige uma atuação mais incisiva do

poder público, tanto no âmbito municipal, quanto estadual e federal. É fundamental que sejam elaboradas diretrizes específicas que normatizem, incentivem e financiem a implementação do ensino colaborativo nas redes de ensino, contemplando não apenas aspectos pedagógicos, mas também estruturais, administrativos e formativos. Tais políticas devem estar alinhadas aos princípios da educação inclusiva, dos direitos humanos e da equidade social, rompendo, definitivamente, com abordagens pautadas na lógica assistencialista, na medicalização e na patologização da deficiência.

Ademais, o presente estudo também revela lacunas significativas, que podem e devem ser exploradas em investigações futuras. Recomenda-se que pesquisas subsequentes aprofundem a análise sobre as condições objetivas e subjetivas que favorecem ou dificultam a efetivação do coensino nas diferentes etapas e modalidades da educação básica, bem como na educação superior. Também se faz necessária a realização de estudos de caráter empírico, que acompanhem experiências concretas de coensino, avaliando seus impactos tanto no desempenho acadêmico dos estudantes quanto no desenvolvimento profissional dos docentes envolvidos. Outras frentes de pesquisa podem se debruçar sobre a análise das políticas públicas voltadas ao fortalecimento do coensino, investigando seus avanços, limitações e possibilidades de aprimoramento. Igualmente relevante é a produção de estudos que explorem os impactos da interseccionalidade — envolvendo deficiência, classe social, gênero, raça e território — na implementação do ensino colaborativo, uma vez que a inclusão não pode ser pensada de forma isolada, desconsiderando as múltiplas dimensões que atravessam os sujeitos e seus contextos.

Em síntese, acredita-se que este trabalho possa contribuir de forma efetiva para o fortalecimento das práticas inclusivas nas escolas, oferecendo subsídios teóricos e práticos para a transformação dos processos educativos e, conseqüentemente, para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e verdadeiramente inclusiva.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, T. H. da S.; LOPES, J. B. da C.; TOMÉ, E. S. M.; CRUZ, R. dos S. da. Perspectivas entre formação docente, ensino colaborativo e educação inclusiva. **Revista @mbienteeducação**, São Paulo, v. 16, n. esp.1, p. e023050, 2023. DOI: 10.26843/ae.v16iesp.1.1394. Disponível em: <https://publicacoes.unicid.edu.br/ambienteeducacao/article/view/1394>. Acesso em: 20 maio. 2025.

BRAUN, P. ; MARIN, M.. Ensino colaborativo: uma possibilidade do Atendimento Educacional Especializado. **Revista Linhas**, Florianópolis, v. 17, n. 35, p. 193–215, 2016.

Disponível em:

<https://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723817352016193>. Acesso em: 17 maio. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996.

BRASIL. **Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001**. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SECADI, 2008.

BRASIL. **Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009**. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

DAMIANI, M. F. . Entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando seus benefícios. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 31, p. 213-230, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/FjYPg5gFXSffFxr4BXvLvyx/abstract/?lang=pt> . Acesso em: 28 maio 2025.

HAAS, C. ; AURÉLIO BEZERRA, Q. O trabalho colaborativo como princípio da educação inclusiva: desafios da acessibilidade curricular no ensino remoto em um instituto federal. **Educação Por Escrito**, [S. l.], v. 14, n. 1, p. e41890, 2023. DOI: 10.15448/2179-8435.2023.1.41890. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/poescrito/article/view/41890>. Acesso em: 30 maio. 2025.

KASSAR, M. de C. M. . A formação de professores para a educação inclusiva e os possíveis impactos na escolarização de alunos com deficiências. **Cadernos CEDES**, Campinas, v. 34, n. 93, p. 207-224, maio/ago. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/V9C4DP9Fq9bWBcXszfWsWJC/> . Acesso em: 15 maio 2025.

LEME, E. S.; SILVA, J. L. da; CARMO, D. R. Ensinar exige colaboração: uma interface entre Paulo Freire e a educação inclusiva na perspectiva do ensino colaborativo. **Olhares: Revista do Departamento de Educação da Unifesp**, [S. l.], v. 9, n. 3, 2021. DOI: [10.34024/olhares.2021.v9.12351](https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/article/view/12351). Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/article/view/12351>. Acesso em: 29 maio. 2025.

LEME, E. S.; TOLEDO, M. dos S. Pedagogia colaborativa: interconexões entre formação e

ação docente com vistas à inclusão. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 105, e6049, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbeb.105.6049>. Acesso em: 27 maio 2025.

MASCARO, C. A. ; REDIG, A. G. . Estudantes com deficiência intelectual na escola contemporânea: Práticas pedagógicas exitosas. **Revista Teias**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 66, p. 66–79, 2021. DOI: 10.12957/teias.2021.57019. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistateias/article/view/57019> . Acesso em: 29 maio. 2025.

MENDES, E. G. ; ALMEIDA, M. A. ; TOYODA, C. Y. Inclusão escolar pela via da colaboração entre educação especial e educação regular. **Educar em Revista** (41), p. 81-93, jul./set. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/3pWHVwTHV43NqzRzVDBJZ7L/?lang=pt> . Acesso em 28 de maio de 2025.

MENDES, E. G. ; VILARONGA, C. A. R. ; ZERBATO, A. P. **Ensino colaborativo como apoio à inclusão escolar: unindo esforços entre educação comum e especial**. São Carlos: EdUFSCar, 2014.

NOLLA, D. da R.; BITTENCOURT, R. L. de. Professora titular e segunda professora: uma relação em (des)construção. **Saberes Pedagógicos**, Criciúma, v. 4, n. 3, p. 40-64, set./dez. 2020. Disponível em: <https://revistas.unesc.net/saberes/article/view/6943>. Acesso em: 29 maio 2025.

POBLETE-CHRISTIE, O. *et al.* Trabajo colaborativo, emociones e inclusión en Chile durante la pandemia. **Revista Brasileira de Educação Especial, Marília**, v. 29, n. 1, p. 157-172, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-653829230009>. Acesso em: 27 maio 2025.

RENDERS, E. C. C.; BARBOSA, D. A. de L. O ensino colaborativo e a educação inclusiva: aproximações com a inclusão escolar de alunos com deficiência. **Educa – Revista Multidisciplinar em Educação**, Porto Velho, v. 7, p. 1467-1485, jan./dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/view/5111> . Acesso em: 28 maio 2025.

SANTOS, C. E. M. dos; COSTA, L.K. da. O Que É Ensino Colaborativo? **Rev. bras. educ. espec.** 26 (4) • Oct-Dec 2020. <https://doi.org/10.1590/1980-54702020v26e0129> Acesso em : 10 maio 2025

SOUZA, B.W. de; KÖNIG, F. R. ; BRIDI, F. R. de S. O ensino colaborativo como possibilidade para a promoção de práticas pedagógicas em um contexto educacional inclusivo. **Cadernos do Aplicação**, Porto Alegre, v. 34, n. 2, 2021. DOI: 10.22456/2595-4377.114014. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/CadernosdoAplicacao/article/view/114014> Acesso em: 02 maio. 2025.

UNESCO. **Conferência mundial sobre educação para todos**. Declaração mundial de educação para todos e plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Jomtien: UNESCO, 1990. Disponível em:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000086291_por Acesso em: 30 abr. 2025.

UNESCO. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais.** Salamanca: UNESCO, 1994. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf> Acesso em: 30 abr. 2025.

VILARONGA, C. A. R. ; MENDES, E. G. Ensino colaborativo para o apoio à inclusão escolar: práticas colaborativas entre os professores. Rev. Bras. Estud. Pedagog., Brasília, v. 95, n. 239, p. 139-151, 2014. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbeped/a/dBz3F9PJFfswJXFzn3NNxTC/abstract/?lang=pt> Acesso em 19 mai.2025.

WALKER, G. C.; GRAFF, P. Práticas colaborativas na educação: uma descrição da literatura atual. **Educação em Foco**, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 27042, 2022. DOI: 10.34019/2447-5246.2022.v27.37156. Disponível em:

<https://periodicos.ufjf.br/index.php/edufoco/article/view/37156> . Acesso em: 29 maio. 2025.